

УДК 159.99
DOI 10.5281/zenodo.15011168
Научная статья

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

THE PROBLEM OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF MODERN STUDENTS

ИВАНИЦКАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

IVANITSKAYA IRINA EVGENIEVNA,

Belgorod National Research University.

В статье комплексно исследуется проблема мотивации учебной деятельности современных студентов. Проведен анализ понятий и положений, накопленных в психолого-педагогическом научном поле на протяжении нескольких десятилетий. Выделены мотивы поступления в вуз и непосредственного процесса обучения в вузе. Приведены примеры современных исследований, основанных на новых подходах в изучении мотивации. Поднят вопрос об учебной деятельности студентов как о системе разных видов деятельности, включая инновационную, научно-исследовательскую, информационно-поисковую, а также о необходимости изучения мотивации вовлечения студентов в каждую из этих деятельностей. Обоснована необходимость изучения мотивации учебной деятельности студентов в контексте цифровизации образовательного процесса. Рассмотрены приемы и технологии повышения учебной мотивации студентов.

The article comprehensively investigates the problem of motivation of learning activity of modern students. The article analyses the concepts and provisions accumulated in the psychological and pedagogical scientific field over several decades. Motives of entering a higher education institution and the direct process of studying in a higher education institution are singled out. Examples of modern research based on new approaches in the study of motivation are given. The question of students' learning activity as a system of different types of activities, including innovative, research, information-seeking, and the need to study the motivation of students' involvement in each of these activities is raised. The necessity of studying the motivation of students' learning activities in the context of digitalisation of the educational process is substantiated. The methods and technologies of increasing students' learning motivation are considered.

Ключевые слова: *мотивация, учебная деятельность студентов, учебно-профессиональная мотивация, мотивационная основа, цифровизация образовательного процесса.*

Key words: *motivation, educational activity of students, educational and professional motivation, motivational basis, digitalization of the educational process.*

Актуальность заявленной темы исследования проявляется в нескольких плоскостях. Во-первых, несмотря на то, что мотивация учебной деятельности студентов как научная проблема является достаточно разработанной в отечественных психолого-педагогических исследованиях и даже получила должный уровень обобщения, например, в работах известного специалиста по вопросам мотивации Е.П. Ильина [9], следует помнить, что само понятие «учебная деятельность» применительно к лицам студенческого возраста

следует употреблять с определённой оговоркой. Согласно базовым постулатам отечественной науки, учебная деятельность как психическое новообразование является ведущей для детей в возрасте от 6-7 до 10-11 лет, что соответствует периоду обучения в начальной школе. В случае со студентами данное понятие, скорее, обозначает некий процесс, представляющий этап профессионального становления личности. И этот аспект всегда представляет интерес с научной точки зрения, потому что понятие «учебная деятельность студентов» постоянно нуждается в уточнении в названном ключе. Так, например, в исследовании Т.Н. Чумаковой и Д.И. Жиренко используются, на наш взгляд, более корректные термины «учебно-профессиональная мотивация студентов» и «мотивационная основа учебной деятельности студентов» [15, с. 222-223].

Во-вторых, учебная деятельность студентов возникает как следствие добровольного выбора самими молодыми людьми, решившими стать студентами, и в этом контексте под мотивами учебной деятельности студентов понимаются побуждение к выбору ими того или иного направления профессионального обучения и конкретного учреждения профессионального образования. Важно, что эти мотивы могут быть подвижны в зависимости от динамики социально-экономических и технологических условий жизни всего общества.

Следовательно, изучение этих мотивов представляет как научный, так и социальный интерес в периоды общественных трансформаций. Среди таковых в качестве относящихся к настоящему времени можно назвать то, что методологическую основу организации образовательного процесса на всех уровнях составляет компетентностный подход, в рамках которого у обучающихся формируются компетенции базовые или ключевые, представляющие собой «обобщения ... знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений», являющиеся «многофункциональными, метапредметными и междисциплинарными», а также включающие «познавательные, операционально-технологические, эмоционально-волевые и мотивационные компоненты» [8, с. 29]. При этом у студентов должны формироваться как универсальные, так и разного рода профессиональные компетенции, которые составляют желаемый портрет выпускника организации высшего профессионального образования.

Таким образом, важным представляется изучение мотивационных составляющих наиболее успешного осладения студентами именно компетенциями.

Ещё одной значимой трансформацией современного образования является развитие цифровой образовательной среды. В наиболее современных исследованиях тема взаимосвязи мотивации и различных аспектов диджитализации образования на данный момент получает своё развитие. Так, Г.А. Александрова, Л.Г. Васильева и И.В. Филиппова в своём исследовании выявили, что «цифровая образовательная среда оказывает положительное влияние на формирование внутренней мотивации» [2, с. 110]. Исследователи Л.В. Лазарева и Н.М. Стяжкова отмечают, что «современные тенденции формирования мотивации предлагают использовать цифровые технологии» [11, с. 663].

В-третьих, следует понимать, что сама учебно-профессиональная деятельность студентов организации высшего профессионального образования включает частные специфические виды деятельности, такие как научно-исследовательская [7], информационно-поисковая [3], инновационная [13] и другие. Следовательно, необходимо актуализировать вопрос о мотивации осуществления студентами этих парциальных видов деятельности в рамках всего процесса обучения.

Наконец, в связи со всем сказанным выше, а также в контексте модернизации образования актуальным становится вопрос о разработке и применении современных технологий повышения мотивации учебной деятельности студентов, в частности, речь может идти о такой технологии, как геймификация [12].

Таким образом, может быть сформулирована *проблема*, заключающаяся в том, как может быть содержательно и структурно раскрыт такой феномен, как мотивация учебной деятельности современных студентов, в том числе, в контексте решения задач по активизации данной мотивации.

В первую очередь обратимся к тому, как рассматривается мотивация учебной деятельности студентов уже на протяжении нескольких десятилетий. Так, Е.П. Ильин, обобщивший материалы исследований различных авторов, в качестве мотивов учебной деятельности студентов рассматривает мотивы поступления в вуз, среди которых можно выделить:

- профессиональные мотивы, проявляющиеся как ориентация на овладение профессией;
- мотивы личного престижа, связанные с престижностью статуса студента и диплома о высшем образовании;
- прагматические, обусловленные как практической ценностью диплома, так и некоторыми преимуществами самого обучения в вузе (например, отсрочка от армии для юношей);
- познавательные, выражающиеся в интересе к освоению отдельных дисциплин или в целом к повышению своего интеллектуального уровня [9, с. 265].

Также выделяются общесоциальные мотивы, обусловленные пониманием социальной значимости высшего образования, то есть представляющие собой некий компромисс между престижными и прагматическими мотивами. В обзоре Е.П. Ильина приводятся и другие классификации мотивов учебной деятельности студентов. Причём речь идёт уже не о мотивах поступления в образовательную организацию, а о мотивах, проявляющихся непосредственно в ходе получения образования.

Так, в работах Р.С. Вайсмана (1973) рассматриваются мотивы достижения разных видов: творческого достижения, формально-академического достижения и мотивов, основанных на потребности достижения. Мотивы творческого достижения связаны со стремлением решить научные или технические задачи, мотивы формально-академического достижения – со стремлением иметь хорошую успеваемость. Потребность достижения на этом фоне трактуется как яркая выраженность как мотивов творческого достижения, так и мотивов формально-академического достижения.

В работах П.М. Якобсона (1969) представлена другая классификация: отрицательные мотивы, связанные с интериоризированными социальными представлениями о ценности высшего образования, положительные мотивы, связанные с самим процессом учебной деятельности мотивы. Отрицательные мотивы основаны на осознании студентом определённых неудобств и негативных последствий в виде выговоров, угроз со стороны родителей, которые могут наступить в случае, если студент не будет учиться. Эти же мотивы можно назвать мотивами необходимости посещения учебного заведения. Положительные мотивы, обусловленные также внеучебной ситуацией, основаны на внутренне разделяемом студентом чувстве долга получить образования, чтобы стать полноценным и полезным членом общества. Мотивы, связанные с самим процессом учебной деятельности, выражаются как потребность в знаниях, стремление узнавать новое, устойчивые познавательные интересы.

В работах других авторов сформулированы мотивы обучения, которые связаны с общественными запросами и ценностями и являются внешними по отношению к студентам, а также доводы учения, определяемые индивидуальными потребностями студентов. Эти основания могут совпадать, если цели обучения воспроизводят себя в структуре причин учения. Современные исследователи Т.Н. Чумакова и Д.И. Жиренко также придерживаются названного тезиса о двух группах мотивов учебной деятельности студентов, отмечая, что «при поступлении в новое учебное заведение мотивация студентов связана с новой социальной ролью, но такая мотивация не может сохраняться на протяжении длительного времени», по-

этому важно понять мотивационную основу учебной деятельности студентов, которая включает «сосредоточение внимания на учебной ситуации, осознание смысла предстоящих действий, осознанный выбор мотива, постановку цели, стремление к успеху и самооценку деятельности и результатов» [15, с. 224].

Также можно отметить, что в процессе изучения всех названных выше вариантов мотивов учебной деятельности студентов исследователи пришли к выводам о динамике данных в процессе получения образования, что проявляется в преобладании того или иного типа доводов у студентов разных курсов. Кроме этого, разными исследователями был выдвинут тезис о различных вариантах соотношения разных оснований в структуре мотивации учебной деятельности, что определяет выраженность так называемой мотивационной напряжённости [9].

В современных исследованиях авторы, апеллируя при разработке вопросов мотивации учебной деятельности студентов к названным выше положениям, привносят в то же время в научное поле данной проблематики новые подходы. Так, в статье О.В. Косачевой рассматривается социально-когнитивный подход к мотивации обучения и профессионального развития студентов, в рамках которого выделяется ключевая «роль убеждений учащихся и интерпретаций ими реальных событий, а также роль контекста достижений в мотивационной динамике» [10, с. 236]. В рамках этой модели компонентами мотивации студентов к учебной деятельности являются две группы убеждений, а именно компоненты ожидания или «убеждения учащихся в их способности выполнить задачу» (самооценка способностей, самоэффективность) и ценностные компоненты или «мотивационные убеждения относительно причин, по которым они решили выполнить ту или иную задачу» (ценности задачи, цели) [10, с. 237].

В аналитическом материале Р.В. Абрамова мотивация учебной деятельности студентов, рассмотренная в контексте междисциплинарного подхода, определена «как целостная, иерархически организованная система мотивов (внешних и внутренних), которая изменяется под воздействием различных стимулов и определяет их довузовскую, вузовскую и будущую профессиональную деятельность» [1, с. 8].

Исследователь Е.С. Моторная поднимает такую тему, как особенности мотивации студентов в период социальных трансформаций, показывая в рамках проведённого эмпирического исследования, что в настоящее время, характеризующееся изменениями и нестабильностью, выявляется преобладание студентов, имеющих прагматические мотивы убеждения (выраженные в желании получить диплом) над студентами, имеющими профессиональные и познавательные мотивы. Автор трактует это как сниженную учебную мотивацию студентов и далее в своём исследовании выявляет связь данной мотивации со стрессоустойчивостью. Делается вывод, что мотивация учебной деятельности у студентов тем выше и продуктивнее, чем более высока у них стрессоустойчивость, и чем более конструктивные механизмы совладания со стрессом развиты у обучающихся [14].

Далее логика научного обсуждения проблемы мотивации учебной деятельности студентов заставляет обратиться к поликомпонентному содержанию самой структуры данной деятельности.

Так А.Е. Максакова отмечает, что саму учебную деятельность современных студентов можно определить как во всех смыслах инновационную деятельность, так как у студентов как субъектов обучения «в достаточной мере развито теоретическое мышление, учебная деятельность носит самостоятельный, исследовательский характер» [13, с. 438].

В материале Р.Т. Жусупбековой указано, что в рамках получения студентами образования особое значение имеет научно-исследовательская деятельность, так как «она выступает фактором саморазвития, самоопределения, оказывает существенное влияние на личностно-профессиональное становление будущего специалиста» [7, с. 160-161]. Ученым дифференцируются понятия «учебно-исследовательская деятельность» и «научно-исследовательская деятельность». Так, под учебно-исследовательской деятельностью понимается «процесс ре-

шения поставленной проблемы на основе самостоятельного поиска теоретических знаний», что предполагает «прогнозирование как результатов решения, так и способов, а также процессов деятельности». В свою очередь, под научно-исследовательской деятельностью понимается «процесс совместной деятельности учащегося и педагога», направленный на самостоятельное творческое исследование темы студентом [7, с. 161].

Исследователь И.А. Голубева опирается на определение, в рамках которого научно-исследовательская деятельность понимается как процесс поисковой работы научного характера, направленной на объяснение явлений, процессов, в результате чего может возникнуть определённая объективная значимость и новизна результатов исследования. В то же время указанного исследователя интересует специфика научно-исследовательской деятельности именно применительно к студентам. И.А. Голубева определяет основные компоненты научно-исследовательской деятельности студентов (НИДС), которые требуют изучения. К таким компонентам относятся цель, мотив, действия (содержание) НИДС, орудия (средства), методы и организационные формы, оценка результатов. Автор обращает внимание, что изучение такого компонента, как «мотив НИДС» должно предполагать рассмотрение мер по вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность, а также возможность наличия личного корыстного мотива студента [6].

В материале А.А. Витухновской подробно рассматривается такая составляющая процесса получения образования студентами, как информационно-поисковая деятельность. В частности, исследователь отмечает, что она «занимает значительное место в учебной работе студентов», выделяя также несколько наиболее типичных поисковых задач, которые приходится осуществлять студентам: «поиск конкретного первичного документа (книги, научной статьи) по заданным признакам (фамилии автора, заглавию, выходным данным); поиск конкретного первичного документа без указания его выходных данных; поиск вторичных документов по определённой теме и составление списка документов; поиск вторичного документа (библиографической записи или отдельного её элемента, аннотации, шифра) по заданным признакам для обращения к первичному документу; поиск библиографических записей специальных видов документов (компьютерных программ, нот, аудиозаписей, видеороликов, электронных образовательных ресурсов) по теме или предмету и составление списка документов; поиск документов определённых видов по названию или фамилии автора; поиск фактографической информации с учётом профиля обучения или учебного предмета; поиск дефиниций, перевода слов, трактовок предмета; поиск графических документов (изображений, фотографий) по определённой теме или предмету» [3, с. 169]. Также подчёркивается, что эксперты обращают внимание на важность развития информационно-поисковых компетенций у студентов, которые включают «выявление и осознание информационных потребностей, выявление источников информации, определение местоположения или поиск информации» [3, с. 185].

Анализ структуры учебной деятельности студентов, представленной частными видами активности, позволяет убедиться в том, что необходимо изучать мотивы этих конкретных видов участия, а именно инновационной, научно-исследовательской, информационно-поисковой.

В контексте современных социально-технологических аспектов функционирования системы образования важно поднимать вопрос об особенностях формирования мотивации учебной деятельности студентов в цифровой образовательной среде. Так, исследователи Л.В. Лазарева и Н.М. Стяжкова в рамках педагогического эксперимента выявили, что «применение такого цифрового обучающего инструмента, как тестирование с обратной связью привело к росту не только интереса к учебной дисциплине, но и качества знаний у студентов», что обусловлено тем, что «тестирование с обратной связью позволяет студентам отрабатывать и корректировать свои ошибки, что в свою очередь стимулирует учебную мотивацию» [11, с.

661-662]. При этом авторы также указывают, что «для максимальной эффективности использования цифровых технологий при формировании учебной мотивации студентов рекомендуется сформулировать чёткие инструкции по использованию цифровых технологий в обучении, включая обзор навигационных функций и настроек конфиденциальности и безопасности, осуществлять для студентов обзор примеров образцовых и неудачных вариантов использования технологий. Важно активно вовлекать студентов в использование образовательных цифровых технологий...» [11, с. 668].

В исследовании Г.А. Александровой, Л.Г. Васильевой и И.В. Филипповой выявлено также эмпирическим путём следующее: «студенты, использующие в обучении дистанционные цифровые технологии, стали более активными не только на учебных занятиях, но и в самостоятельном приобретении научных знаний, выполнении творческих работ, создании проектов; применение разнообразных компьютерных технологий, использование разных обучающих платформ положительно сказались на снижении внешней мотивации учебной деятельности; цифровая образовательная среда способствует уменьшению количества обучающихся без ярко выраженной мотивации учения» [2, с. 110].

Таким образом, в ряде современных исследований показано, что применение цифровых технологий положительно сказывается на мотивации учебной деятельности современных студентов, однако важно далее изучать и анализировать данный вопрос, выявляя более специфичные аспекты возникновения, развития и функционирования мотивации учебной деятельности студентов в условиях цифровизации образования.

Наконец, достаточно важным в рамках разработки проблемы мотивации учебной деятельности студентов является обращение разных учёных к способам и методам повышения учебной мотивации студентов.

Например, как отмечает Т.Н. Генова: «...Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации» [5].

Исследователь Е.Н. Галкина выделяет следующие приёмы мотивирования студентов к учению:

- «эмоциональный приём, связанный с обеспечением эмоционального комфорта, созданием ситуации успеха;
- мотивационно-целевой приём, ассоциирующийся с самостоятельным определением обучающимися целей деятельности на занятии, предоставлением им права выбора, совместным планированием деятельности, соотносением учебного материала с конкретной профессиональной ситуацией и т. д.;
- познавательный приём, направленный на работу обучающихся в микрогруппах, взаимопроверку выполненных заданий, совместный поиск решения поставленной преподавателем проблемы, привлечение студентов к оценочной деятельности и др.;
- социальный приём, нацеленный на развитие у обучающихся потребности быть полезным обществу, сопереживания, взаимопомощи, сотрудничества, заинтересованности в результатах коллективной работы и т. д.» [4].

Исследователи С.Д. Липатова и Е.А. Хохолева в контексте цифровизации современного образования, рассматривают такую технологию повышения мотивации учебной деятельности студентов, как геймификация образовательного процесса. Данный метод «подразумевает использование элементов компьютерных игр в неигровых ситуациях. Целью этого процесса является привлечение и повышение внимания обучающихся для улучшения их мотивации» [12, с. 45]. При этом указанными исследователями эмпирически было подтверждено, что «использование геймификации в образовательном процессе повышает учебную мотивацию

студентов вуза, снижает монотонность, делает сам процесс более увлекательным», но «нужно учитывать следующие особенности (риски): трансформация внутренней мотивации во внешнюю, значительные временные затраты, появление игровой зависимости, а также тот факт, что соревновательные моменты игры могут ухудшить социально-психологический климат в коллективе» [12, с. 50].

Таким образом, сделаем следующие *выводы*.

Изучение проблемы мотивации учебной деятельности студентов имеет свою историю, в результате чего сформированы основные положения. В частности, выделяется две группы мотивов учебной деятельности студентов: мотивы поступления в учреждение профессионального образования и мотивы самого процесса обучения. При этом выделяются мотивы следующих типов: профессиональные (ориентация на профессию, интерес к ней), познавательные (интерес к изучаемым дисциплинам, стремление повысить свой интеллектуальный уровень), престижные (желание иметь статус студента или престижный диплом), прагматические (получить диплом ради каких-то целей, не связанных ни с обучением, ни с социальным статусом, ни с профессиональным развитием) и другие мотивы. В современных исследованиях продолжается изучение мотивации учебной деятельности студентов как с опорой на приведённые выше мотивационные конструкты, так и с привлечением новых положений, касающихся мотивации.

Следует понимать, что сама учебная деятельность студентов представлена такими частными видами деятельности, как инновационная, информационно-поисковая, научно-исследовательская. Исследование специфических аспектов мотивации каждой из этих деятельностей может стать отдельным важным направлением разработки проблемы учебной деятельности студентов.

Важно рассматривать проблематику мотивации учебной деятельности современных студентов и в таком социальном аспекте, как развитие цифровой образовательной среды. В современных исследованиях уже имеются данные о положительных аспектах влияния применения цифровых технологий в образовании на учебную мотивацию студентов.

Наконец, отдельного внимания заслуживают методы, приёмы и технологии повышения мотивации учебной деятельности современных студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Р.В. Мотивация учебной деятельности студентов как предмет междисциплинарного исследования в современных условиях // Специалисты АПК нового поколения: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 08-12 апреля 2019 года / ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»; под редакцией Е.Б. Дудниковой. Саратов, 2019. С. 8-10.
2. Александрова Г.А., Васильева Л.Г., Филиппова И.В. Влияние дистанционного обучения на учебную мотивацию обучающихся в вузе // Казанский педагогический журнал. 2021. № 1. С. 107-112.
3. Витухновская А.А. Информационно-поисковая деятельность и информационно-поисковые компетенции студентов (по итогам опроса) // Электронные библиотеки. 2017. Т. 20. № 3. С. 164-194.
4. Галкина Е.Н. Мотивация учебной деятельности в ВУЗе // Интернет-журнал «Мир науки». 2017. Т. 5. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-uchebnoy-deyatelnosti-v-vuze> (дата обращения: 06.03.2025).
5. Генова Т.Н. Мотивация учебной деятельности современного студента // Молодой ученый. 2022. № 47 (442). С. 488-490. URL: <https://moluch.ru/archive/442/96709> (дата обращения: 05.03.2025).
6. Голубева И.А. Научно-исследовательская деятельность студентов: попытка определения // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2022. Т. 8 (74). № 2. С. 73-86.

7. Жусупбекова Р.Т. Научно-исследовательская деятельность студента // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2012. № 1. С. 158-161.
8. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и наука. 2005. № 3 (33). С. 27-40.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2021. 512 с.
10. Косачева О.В. Мотивация студентов к обучению и профессиональному развитию // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 5 (96). С. 235-238.
11. Лазарева Л.В., Стяжкова Н.М. Как цифровые технологии мотивируют студентов к обучению // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42. № 4. С. 658-671.
12. Липатова С.Д., Хохолева Е.А. Геймификация как педагогическая технология активизации учебной мотивации студентов вуза // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2020. № 1 (37). С. 44-51.
13. Максакова А.Е. Учебная деятельность в вузе в контексте современных требований // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. № 4. С. 437-443.
14. Моторная С.Е. Мотивация к обучению в высшей школе в условиях социальной трансформации общества // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2022. Т. 11. № 1 (38). С. 28-34.
15. Чумакова Т.Н., Жиренко Д.И. Мотивация студентов вузов как актуальная проблема современного образования // Образование и право. 2023. № 12. С. 220-225.

Поступила в редакцию: 10.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Иваницкая И.Е., 2025.